

**ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**

Икромова Нодира Махмудовна

Намаган давлат университети,

Физиология кафедраси эркин изланувчиси

e-mail : ikromovanodira00@gmail.com

Аннотация: Развитие ребенка - это сложный процесс, взаимодействие множества внешних и внутренних факторов, определяющих формирование его личности. Одним из ключевых аспектов этого процесса является психическое развитие, которое непосредственно зависит от биологических и социальных факторов. В данной статье мы рассмотрим, как эти факторы влияют на физиологические закономерности психического развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольный возраст, ребенок, факторы, социальный фактор, биологический фактор, психическое развитие.

**STUDY OF PHYSIOLOGICAL PATTERNS OF MENTAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN UNDER THE INFLUENCE
OF SOCIAL AND BIOLOGICAL FACTORS**

Abstract: The development of a child is a complex process, the interaction of many external and internal factors that determine the formation of his personality. One of the key aspects of this process is mental development, which directly depends on biological and social factors. In this article we will look at how these factors influence the physiological patterns of mental development of preschool children.

Key words: preschool age, child, factors, social factor, biological factor, mental development.

С момента рождения ребёнка его окружают множество предметов. Предметы помогают ему познавать социальный мир и развиваться. Под развивающей средой понимается не только предметное наполнение. Она должна быть особым образом выстроена, чтобы наиболее эффективно влиять на ребёнка. Это правильные игрушки – развивашки по возрасту, удобная мебель, спокойные цвета стен.

Когда речь идёт о среде, как о факторе влияния, то имеют в виду и человеческое окружение, принятые в ней нормы взаимоотношений и деятельности. Зачастую выделяется негативное влияние среды (улицы), оно связано с насыщенностью её отрицательными примерами для подражания. Но и оградить ребёнка от этого влияния нельзя [5]. Это предоставляет ребёнку возможность видеть социальные явления с разных сторон. Изолировать ребёнка от этой среды нельзя. Всякое стремление взрослых "посадить ребёнка под колпак", оградить от социальной среды, как бы оно не проявлялось, чревато задержкой в социальном развитии.

Влиянием среды на формирование личности постоянно на протяжении всей жизни человека. Разница лишь в степени восприятия этого влияния. С годами человек овладевает умением фильтровать его. Для маленького ребёнка таким фильтром до определённого возраста служит взрослый.

Биологические факторы играют важнейшую роль в формировании психики ребенка. Одним из наиболее важных биологических факторов является генетика [6]. Генетическая предрасположенность определяет индивидуальные особенности развития мозга и нервной системы ребенка. Кроме того, наследственность влияет на развитие психических функций и личностных черт ребенка. Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и

качества личности. Передача наследственных качеств формируют генетическую программу.

Огромная значимость наследственности состоит в том, что она служит источником получения человеческого организма, нервную систему, мозг, органы слуха.

Внешние факторы позволяют отличить одного человека от другого. Специфика нервной системы, передаваемая по наследству, развивает определенный тип нервной деятельности [1]. Влияние наследственности настолько велика, что она способна формировать определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе природных задатков. Исходя из данных физиологии и психологии, можно сделать вывод о том, что при рождении у ребенка приобретаются не способности, а всего лишь задатки к какой-либо деятельности. Однако для развития и раскрытия определенных задатков необходимо создать благоприятную атмосферу, для правильного развития. В современном мире на правильное развитие ребенка влияет не только наследственность, но и губительное влияние оказывает сама окружающая среда.

Важную роль в физиологических закономерностях психического развития играет также физическое здоровье ребенка. Хорошее питание, регулярные физические нагрузки, здоровый сон - все эти аспекты важны для правильного развития мозга и нервной системы. Болезни и недостаток физической активности могут привести к задержкам в психическом развитии.

Чтобы стать человеком, одной биологической наследственности мало. Это утверждение достаточно убедительно подкрепляют хорошо известные случаи, когда человеческие детеныши вырастали среди животных [3]. Людьми в общепринятом понимании они при этом не становились, даже если попадали, в конце концов, в человеческое общество. Социальная среда, в которой вырастает ребенок, также оказывает значительное влияние на его психическое развитие. В

семье, в школе, в обществе ребенок учится социальным нормам, общению с окружающими, формирует свои ценности и убеждения. Само понятие социализация это непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в дошкольном возрасте, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отношения, формируется мотивация социального поведения. Если образно представить этот процесс как строительство дома, то именно в детстве происходит закладка фундамента и возведение всего здания; в дальнейшем производятся только отделочные работы, которые могут длиться всю последующую жизнь. Именно дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка [2]. В это время ребенок активно участвует в процессе социализации, осваивает социальные роли, формирует свою самооценку. Роль взрослых, окружающих детей, в этот период очень важна. Поддержка, внимание, понимание со стороны родителей, учителей, сверстников создают благоприятную среду для психического развития.

Психическое развитие детей дошкольного возраста зависит именно от сложного взаимодействия этих двух факторов: социального и биологического. Биологические особенности каждого ребенка определяют его индивидуальные потребности, способности и темпы развития. Социальная среда складывает особенности общения, воспитания, обучения, которые также могут оказывать влияние на психическое развитие.

Изучение физиологических закономерностей психического развития детей дошкольного возраста под влиянием социальных и биологических факторов является одной из важнейших задач современной психологии и педагогики. Понимание механизмов взаимодействия этих факторов позволяет создавать более эффективные методики воспитания, обучения и помощи детям с отклонениями в развитии.

Исследования в этой области позволяют выявлять особенности психического развития детей с различными биологическими и социальными характеристиками. На основе этих данных разрабатываются программы и методики, направленные на улучшение развития детей с особыми потребностями, поддержку их родителей и учителей.

В заключении можно сказать, что изучение физиологических закономерностей психического развития детей дошкольного возраста под влиянием социальных и биологических факторов позволяет более полно понять их индивидуальные особенности, создавать условия для развития их потенциала и помогать в их адаптации к социуму.

Список использованной литературы:

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста. Под ред. Л.С. Цветковой. Изд-во НПО «МОДЭК», 2005.
2. Бондарькова Ю.А. Влияние социальных факторов на развитие ребёнка раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы // Современные проблемы науки и образования. – 2015.
3. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения / М.: Книга по Требованию, 2013.
4. Влияние биологических и социальных факторов на физическое развитие личности Шабанова А.А. // Достижения науки и образования – 2021.
5. Коррекционная педагогика: учебное пособие для педагогических специальностей вузов по предмету "Коррекционная педагогика" /И. А. Зайцева, В. С. Кукушин, Г. Г. Ларин и др. ; под ред. В. С. Кукушина. М. Ростов н/Д. : МарТ , 2004.
6. Коджаспирова Г.М. Педагогика. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2019.

7. Кондратьев М. Ю. Социальная психология и образование: Учеб, пособие. М.:ПЕР СЭ, 2008. С. 364.
8. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с
9. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие для вузов / Н. М. Трофимова, С. П. Дуванова, Н. Б. Трофимова и др. Санкт-Петербург : Питер , 2006.
10. Hasanboyeva O. va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi. - T.: O`zbekiston, 2010.
11. G`oziyev E. Umumiy psixologiya: Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik / E.G`oziyev; O`zR OO`MTV, M.Ulug`bek nomidagi O`zMU. – T.: “O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010.